

ВЕЛОТУРИЗМ - МУАМОЛАРИ ВА ЕЧИМЛАРИ

Абдумалик Ўринбоев

Велосаёҳатчи - Селекционер - патентшунос, «Найнаво оқшоми» илмий экспериментал уруғчилик кўп тармоқли фермер хўжалиғни “ТАБОБАТ” илмий марказини ходими, Ўзбекистон тиббий - илмий фаолият билан шуғилланувчилар «ТАБОБОТ» Академиясининг аъзоси ва Ўрта Осиё халқлари тарихи институтини «ТУРОН» фанлари Академиясининг Фахрий Академиғи. Шаҳрихон, Андижон, Ўзбекистон

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7903-7064>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13902314>

Аннотация. Ушбу мақолада велотурзмнинг ҳозирги ҳолати, муоммалари ва ечимлари, ҳамда велотурзмнинг келажакдаги истиқболлари атрофли ва кенг ёритилган.

Калим сўзлар: туризм, спорт туризми, велотуризм, китоб, альманах, ёдгорликлар, археологик, архитектурлик ёдгорликлари ва диққатга сазовар зиёратгоҳлар.

Аннотация. В данной статье подробно освещено современное состояние велотурзма, его проблемы и пути решения, а также будущие задачи велотуризма.

Ключевые слова: туризм, спортивный туризм, велотуризм, книга, альманах, памятники, археологические, архитектурные и другие интересные святыни.

Abstract. This article covers the current state of cycling, its problems and solutions, as well as its future prospects.

Keywords: tourism, sports tourism, cycle tourism, book, almanac, monuments, archaeological, architectural monuments and places of interest.

Ушбу мақолада қуйидаги луғавий сўзлар киритилиб: Туризм – французча – tour – сайр, саёҳат – бирор мамлакатнинг диққатга сазовор жойларини, кўриш ва ўрганиш мақсадида уюштириладиган саёҳат. Бир нечта груҳга: Алпинизм, Велотурзм, Мототурзм, Автотурзм, Авиотурзм, Экотурзм, Оттурзми, Туятурзми ва бошқаларга бўлинади. Спорт туризми -киши организмни чиниқтириш ва унинг соғлиғини янада мустаҳкамлашда хизмат қилиб, пиёда, карвонда, қайиқда, велосипедда, чанғида, машинада, поездда ва самолётларда ва бошқаларда амалга ошириладигани экскурсия – экспедиция турзми дейилади. Велотурзм -Транспорт воситаси велосипед билан амалга ошириладиган саёҳат, спорт туризмнинг асосий бўғини бўлиб, бунда асосан саёҳат велосипед билан амалга оширилади. Икки груҳга велотур ва велопоходга бўлинади. Турзмларнинг ичида энг камчиқимлиғи билан бирга энг хофсиз ҳисобланади,[3, 363 б.] Экспедиция – латинча – exeditio – юриш, тартибга келтириш, деган маънони билдириб, бирор илмий мақсад ёки алоҳида топшириқ билан уюштириладиган сафар ва шу сафар қатнашчилари, масалан, илмий экспедиция, ҳарбий экспедиция ва бошқаларга бўлинади.

Моддий маданий объектлар - ёдгорликлар – 4 гуруҳга бўлиниб, археология, архитектура, монументал саъат ёдгорликлари ва диққатга сазовор жойларга бўлинади. Археология ёдгорликлари – юнонча – archaios – қадимиги, logos – билим, қадимги моддий-маданий ёдгорликларни ўрганиш объекти бўлиб хизмат қилувчи, ернинг усти ва остида сақланиб қолган қадимги иншоотлар, улар моддий тарихий манбалар бўлиб, уларни ўрганиш билан кишилиқ жамиятининг ўтмиши ўрганилади. Архитектура ёдгорликлари – латинча – architekton – меъмор, бинокор, бош уста, меъморлик саънати инсон ижодий фаолиятининг қурилиш билан боғлиқ бўлган алоҳида тури.

“Юртимиздаги зиёратгоҳ ва қадамжоларни кўпроқ ўрганайлик”шиори остида кўнгилли нуронийлардан ташкил этилган илмий экспедиция велосипедда велотуризм асосида Ўзбекистоннинг барча вилоятларидаги маданий мерос объектларини босқичма-босқич ўрганишни ва тарғиб қилишни режалаштирган. Экспедиция аъзолари дастлаб Андижон ва Фарғона вилоятларининг барча туманларидаги моддий маданий мерос объектларида бўлиб, улар ҳақидаги қимматли маълумотларга эга бўлди. Мазкур мақолада илмий экспедиция томонидан тўпланган вилоятлардаги ёдгорликлар, зиёратгоҳлар ва диққатга сазовор жойларнинг тарихи, бугунги ҳолати ва вилоятимиз ҳамда республикамиз велотуризмни ривожлантиришдаги салоҳияти ҳақидаги маълумотлар жой олган, (1-расм).

Биз Андижонлик кўнгилли нуронийлар дастлаб 2018 – 2019 йилларда ўлкамизнинг диққатга сазовар жойларини велосипедда зиёрат-саёҳат қилиб чиқдик. Натижаси жуда яхши бўлди, ҳаттоки 2020 – 2021 йиллардаги пандемияда ҳам соғлиғимиз жуда яхши ҳолатда, касаллик юкмаган, вакциналар олмаган ҳолда ўтказдик [2, 86.]. Маълумки, пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в) ҳам “Саёҳат қилинг, соғлом бўлсиз, ғаниматга эга бўласиз” деганлар. Зеро, инсонлар саёҳат туфайли вужуднинг соғлом бўлиши билан бир қаторда қалби ва руҳини саломатлигига эришади [1, 166.].

2022 – 2023 йилларда биз кўнгилли нуронийлар, Шахрихонлик Абдумалик Ўринбоев, Баходиржон Сидиқов, Мархаматлик Ортиқали Хусанов, Ҳамроали Собиров, Усайин Юнусов, Норқўзи Қосимов ва Асакалик Анваржон Абдулазизовлар ўзаро келишиб. Республикамиздаги қадимги зиёратгоҳлар ва қадамжойларни атрофлича ўрганиш учун илмий экспедиция тузиб, транспорт воситасини велосипед – велотуризм деб белгиладик. 2023 йилда Андижон вилоятидаги 420 дан ортиқ маданий объектларни салкам 1450 километр йўл босиб, илмий жиҳатидан ўрганиб чиқдик. Натижада “Ўзбекистон маданий мерослари бўйлаб велосаёҳат” номли Андижон вилояти бўйлаб 1-босқичи китоб-альманхи яратилди (2-расм).

2024 йил февраль ойида Шахрихонлик Абдумалик Ўринбоев (1955 йилда туғилган), Баходиржон Сидиқов (1956), Мархаматлик Ҳамроали Собиров (1952), Хусайин Юнусов (1956), Асакалик Анваржон Абдулазизов (1956) ва Избосканлик Султонбек Жўраев (1959) лар ўзаро келишиб, Саудия Арабистони элчихонасидан бир йиллик виза олиб, муқаддас Макка ва Мадина шаҳарлари сари велотуризмни амалга ошириб, “УМРА” сафарини адо этиб келдик (3-расм).

Сафаримиз Андижон вилоятини Мархамат шаҳридан бошланиб, Асака, Шахрихон, Бўз, Ёзёвон, Бувайда, Поп, Қамчиқ давони, Ангрен, Оҳонгарон, Гулистон, Жизаҳ, Самарқанд – Ал Бухорий, Бухоро – Етти пирлар макони, Газли, Хоразмнинг Тупроққаласи, Қарақалпоқистоннинг Тўрткўл, Нукус, Қўнғирот, Борса келмас, Қозоғистоннинг Бейней, Боранкул, Гулсари, Атурай, Агустай, Нурмангази оқали, Қораўзбек постидан Россиянинг Астрахань вилояти маркази Астрахан шаҳри оқали, Калмик Республикаси, Чеченистон Республикаси орқали, Доғистон Республикасининг Кочубей ва Кизляр билан Доғистон Республикасини маркази Махачкалга 3780 километр йўл босиб етиб бордик (4-расм).

Махачкаладан Грозний, Владикавказ, Военный Грузин автодарогаси орқали Грузияни пойтахти Тбилиси, Кутаиси, Ботуми орқали Туркиянинг Трабзон билан Истамбул шаҳрига 1880 километр йўл босиб етиб бордик (5-расм).

Истамбул аэопортидан Боинг 737 самолётида Саудия Арабистоннинг Жидда шаҳрига 3215 километр йўл босиб самолётда етиб бордик. Жидда шаҳридан 100 километр автомашинада юриб Тоиф шаҳрида эҳромга кириб, муқаддас Макка шаҳрига бордик.

Макка шаҳрида 11 кун “УМРА” амалларини бажариб, 550 километрли масофани автомобилда босиб, муқаддас Мадина шаҳрига етиб келдик. Мадина шаҳридаги Мухаммад (с.а.в.)нинг раваларини ва диққатга сазовар жойларини 5 кун давомида зиёрат қилдик. Сафаримиз тугаганидан кейин Мадина шаҳридан Жидда шаҳрига келиб, у ердан Истанбулга ва ундан Махачкалага самолётда учиб келдик (6-расм).

Махачкаладан Доғистон, Чеченистон ва Калмик Республикалари орқали Астраханга, ундан Қозоғистон орқали Қарақалпоқистоннинг Борса келмас, Қирққиз зиёратгоҳи, Қўнғирот, Довут ота зиёратгоҳи, Хўжайли, Нукус, Бердақ ва Амударё орқали Хоразм вилоятига келдик. Гурлан, Урганч, Қўшработ, ХИВА шаҳрига, ундан Янги арик, Боғот, Хозаросп ва Тупроққаъла орқали Бухоро вилоятининг Газли шаҳридан Бухоро шаҳрига етиб келдик. Бухородан келган йўлимиздан (Махачкаладан 8875 километр) йўл юриб Андижонга кириб келдик. Умумий ҳисобда Макка-Мадинага бориб-келишга 19000 километр йўл босиб, муқаддас “УМРА” зиёратини адо этиб келдик. Велосипед билан саёҳат давомида 4 фаслни, яъни қишни-қорни, боҳорни-дўлни, кузни-ёмиғирни ва ёзни-жазирама иссиқни, гаримселни, кумли бўронларни, сув тошқинларига ҳам гувоҳи бўлдик. Сафар давомида пиёда ҳам, кўпроқ велосипедда ҳам, автомашинада ҳам, паромда ҳам, кемада ҳам, поездда ҳам ва ҳаттоки самолётда ҳам юришга тўғри келган кунлар ҳам бўлди, [4, 7б.] ва (7-расм). Ҳозирги кунларда Фарғона вилоятидаги 400 га яқин археологик, архитектолик, монументал саънат ёдгорликлари ва диққатга сазовар жойларини велотурзм сифатида зиёрат қилиб юрибмиз (8-расм).

Ўтган 7 йил давомида велотурзмни олдида турган муомалари, уларнинг ечимлари ҳақида ўз тавсияларимизни ушбу конференция орқали Сизларга ҳавола қилмоқчимиз. Велотурзмнинг муомалари: 1. Туризмни, велотурзмни ҳуқуқий асослари замонга ҳос ишлаб чиқилмаган. Тўғри Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 2020 йил 10 июлдаги 433-сонли қарори билан тасдиқланган “Туризм фаолиятини литцензиялаш тартиб тўғрисидаги” низоми ишлаб чиқилган. Лекин бу низомда велотурзмни ривожлантиришга жуда оз ўрин берилган, ҳуқуқий асослари берилмаган; 2. Республикамиздаги ички ва халқаро миқёсидаги автотрассаларда велосипед юриш учун махсус йўлакларни йўқлиги, бўлса ҳам, талаб ва стандартлар талабига жавоб бермаслиги, ички йўлларда ва автотрассаларни чекка қисмида, яъни, абочиналарда ҳаддан ташқари бегона предметларни кўплиги натижасида, тикон, шиша синиқлари, учли металлар кириши натижасида велосипедни камералари тешилганлиги учун бир неча ўн марта алмаштиришларга тўғри келди; 3. Республикамиздаги ички ва халқаро миқёсидаги автойўлларда туристлар – велотуристлар учун кечкурун тунаш учун жойлар мавжуд эмаслиги. Биз асосан кечкурунлари, республикамиз ичида метан заправкаларда ва таниш-билишларни уйларида тунадик, йўлдаги маҳалалардаги мачитларда тунашга руҳсат беришмади, еспублика ташқарисида эса асосан мачитларда тунаб кетишга тўғри келди. Уларнинг мачитлари асосан ҳар бир маҳаллада мавжуд бўлиб, типавой асосда бир ҳил лойиҳада қурилган. Мачит уч этажда қурилган, биринчи этажи – номозхона, бир бурчагида аёллар учун махсус ажратилган, иккинчи этажи – кироатхона, ҳар бир инсон кутубхонадан истаган адабиётини олиб ўқиши мумкун ва учунчи этажи – мусофирхона, йўловчи саёҳатчи – мусофирларга ҳизмат кўрсатилади, яъни, овқатланиш учун – ошхона, дам олиш учун – ётоқхона хизматингизга шай бўлиб туради. Ҳизматлар мусофирларга беминнат ва бепул қизмат кўрсатилади. 4. Вилоятларда велотуристларга беминнат хизмат қилувчи туроператорлар ва турагентларни етишмаслиги ва ниҳоятда камлиги. Уларни биз Андижон вилоятидан топа

олмадик. Республикамизда литцензия олган туроператорлар ва турагентлар 2554 тани ташкил қилган ҳолда, Андижон вилоятида атиги 30 таси рўйхатдан ўтган бўлиб (бу кўрсаткич республиканин 1.17 фоизини ташкил қилади холос), уларда велотурзм билан шуғулланувчиларни учратмадик; 5. Республикамиздаги қадимги шаҳарлардаги тарихий обидаларга (Хивадаги Ишан қаъла, Бухородаги Арк ва бошқалар) ва тарихий ва ўлкашунослик музейларга кириш пуллик эканлиги. Бошқа давлатлардаги шаҳарларидаги диққатга сазовор жойларга (масалан Туркиядаги Истамбул шаҳридаги қадимги собор ва бошқалар) кириш мутлақо бепулдир.

Келажакда велотурзмни ривожлантириш учун тавсияларимиз, яъни муомаларни ечимлари: 1. Ўзбекистон Республикаси экология, атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги ҳузуридаги “Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси”га келажакда туризмни, хусусан велотуризмни янада ривожлантириш учун ҳуқуқий асосларини, қонун-қоидаларни ишлаб чиқиб, тасдиқлаш чораларини кўриш; 2. Ўзбекистон Республикаси Йўл қурилишини лойиҳалаш ташкилотларига, велотурзмни янада ривожлантириш учун, янгитдан қуриш учун ва реконструкция қилинаётган автомобил йўларини лойиҳалашда велосипедларни юриши учун махсус жиҳозланган велоўлакчаларни, замонавий стандартларга мос ҳолатда, лойиҳаларга киритиш; 3. Ўзбекистон Республикаси экология, атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги ҳузуридаги “Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси”га келажакда туризмни, хусусан велотуризмни янада ривожлантириш учун, Республикадаги маҳалалардаги мачитларда туристларни, жумладан велотуристларни дам олишига, тунашга Республикани диний ишлари қўмитасидан келишилган ҳолда руҳсат олиб, тунаш учун махсус жойлар ажратишга; 4. Республикадаги барча маҳалаларда, ҳеч бўлмаганда 5 та маҳаллага биттадан, имтиёзли асосда, туроператор ёки турагент хизматларини ташкил қилиш; 5. Мутасади ташкилотлар билан ҳамкорликда, Республикамиздаги тарихий қаъла ва музейларга, фақат велотуризмда қатнашган велосаёҳатчиларга имтиёзли равшда киришни бепул кириб- чиқишга ёрдам беришларини илтимос қилиб қоламиз.

Хулоса. Ўзбекистон Республикаси экология, атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги ҳузуридаги “Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси”, юқридаги муомаларни, бизнинг таклибларимиз асосида, тез орада, мутасади ташкилотлар ҳамкорликда, чора-тадбирлар тузиб, велотуризмни ривожлантиришга ўз ҳиссаларини қўшади деган умидидамиз, [5, 126.]. Келажакда Ўзбекистондан кейин Ўрта Осиё Республикалари Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркменистон бўйлаб велотуризмни ташкил қилишга ният қилиб турибмиз.

ЎЗБЕКИСТОН БЎЙЛАБ
ВЕЛО **ЗИЁРАТ**
САЁҲАТ
ТУРИЗМ
"МИНГТЕПА- МАДАНИЙ МЕРОС" ЖАМОАТ ФОНДИ

1-расм. Ўзбекистон бўйлаб велосаёҳатнинг рамзи.

2-расм. Нурунийларнинг Андижон вилоятига уюштирган сафари (фотосурат: А. Ёринбоев)

3-расм. Хаж сафарига велотурзм уюштирилиши (фотосурат: А. Ёринбоев).

4-расм. Хаж велосафарини 1-босқичи (томонидан: А.Ўринбоев) .

5-расм. Хаж велосафарини 2-босқичи (томонидан: А.Ўринбоев) .

6-рasm. Хаж велосафарини 3-босқичи (томонидан: А.Ўринбоев).

7-рasm. Хажвелосафарини якуни (фотосурат: А. Ўринбоев).

8-расм. Велосафаримизни Фарғона вилояти бўйлаб сафари(фотосурат: А. Ўринбоев).

REFERENCES

1. Абдулахатов Н. Файзи зоҳир хонақоҳ. Тошкент-2015.
2. Жўраев А. Халқ табобати. Тошкент - 2008 йил.
3. Ўзбек совет энциклопедияси. 11-жилд. Тошкент-1978.
4. Ўринбоев А., Дадабоев Н., Аминов Ш. Неъматлардан нажот излаб. “Полиграф Супер Сервис” МЖЧ. Тошкент – 2017 йил.
5. Ўринбоев А. Найнаво ва найнаволиклар. “Найнаво оқшоми” илмий экспериментал уруғчилик фермер хўжалиги, Андижон – 2020 йил.